

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Factores determinantes del emprendimiento: Una mirada retrospectiva desde la producción científica

García-Carranza, Yolanda Mariana*
Benito-Osorio, Diana**
Escamilla-Solano, Sandra***
Cobo, M. J.****

Resumen

Desde la diversidad de aspectos que inciden en lo empresarial para hacerlo más competitivo y difundir la información que se produce bajo características específicas, el emprendimiento ha despertado el interés de la comunidad académica. En ese sentido, el objetivo de este artículo fue analizar los factores determinantes del espíritu empresarial, bajo un enfoque multidisciplinar (psicológico, organizacional, sectorial e institucional), a la vez que se detalla la evolución de la estructura conceptual. Se ha realizado una revisión exhaustiva de la literatura que abarca más de 60 años (1957-2020) en 4 etapas, utilizando un enfoque bibliométrico sobre 5.537 documentos WOS. Los resultados dan cuenta de que el emprendimiento ha sido abordado desde una perspectiva multidisciplinaria que fortalece o inhiben a lo empresarial debido a una variedad de factores internos y externos, por tal razón existe una producción científica que interpreta la realidad y destaca la necesidad. Se concluye que existe un interés integral en los estudios sobre el emprendimiento que destaquen metodologías para el abordaje del crecimiento empresarial.

Palabras clave: Emprendimiento; espíritu empresarial; producción científica; análisis bibliométrico; mapas científicos.

* Máster en Alta Dirección. Estudiante Investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. E-mail: ym.garcia.2016@alumnos.urjc.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0537-1367>

** Doctora en Ciencias Sociales. Catedrática en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. E-mail: diana.benito@urjc.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0870-286X>

*** Doctora en Ciencias Sociales. Catedrática en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. E-mail: sandra.escamilla@urjc.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9150-9467>

**** Doctor en Ciencias Computacionales. Catedrático Contratado en la Universidad de Granada, Granada, España. E-mail: mjcobo@decsai.ugr.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6575-803X>

Determining factors of entrepreneurship: A retrospective look from scientific production

Abstract

From the diversity of aspects that affect business to make it more competitive and disseminate the information that is produced under specific characteristics, entrepreneurship has aroused the interest of the academic community. In this sense, the objective of this article was to analyze the determining factors of entrepreneurship, under a multidisciplinary approach (psychological, organizational, sectoral and institutional), while detailing the evolution of the conceptual structure. A comprehensive review of the literature spanning more than 60 years (1957-2020) has been carried out in 4 stages, using a bibliometric approach on 5,537 WOS documents. The results show that entrepreneurship has been approached from a multidisciplinary perspective that strengthens or inhibits business due to a variety of internal and external factors, for this reason there is a scientific production that interprets reality and highlights the need. It is concluded that there is a comprehensive interest in studies on entrepreneurship that highlight methodologies for approaching business growth.

Keywords: Entrepreneurship; entrepreneurship; scientific production; bibliometric analysis; scientific maps.

Introducción

El emprendimiento afecta al crecimiento de las economías (Van Stel, Carree y Thurik, 2005; Chowdhury, Audrestch y Belitski, 2018; Mayer et al., 2020) a través de la creación de empleo, la innovación y el aumento del bienestar social (Acs et al., 2012; Baumol y Strom, 2007; Campo-Ternera et al., 2018; Pacheco-Fuentes et al., 2023), y su estudio, estas dos últimas décadas, ha despertado el interés de la comunidad académica tratando de responder a cuáles son los factores que determinan el emprendimiento, con el fin de que los gobiernos implementen políticas eficaces para su desarrollo (Stoica, Roman y Rusu, 2020).

Sin embargo, aún no existe un consenso académico sobre ellos, puesto que los diferentes enfoques desde los que se ha abordado este tópico (económico, psicológico e institucional) (Sanchis, Campos y Mohedano, 2015), así como el hecho de que el emprendimiento se haya abordado de forma individualista y no multidisciplinar (Harvey y Evans, 1995; Korunka et al., 2003), a pesar de su origen también en los campos

de sociología y antropología, son el caldo de cultivo perfecto para que las grandes preguntas sobre la iniciativa emprendedora continúen sin resolverse.

Este estudio, partiendo de las clasificaciones realizadas por Aparicio, Urbano y Audrestch (2016); Sepúlveda y Reina (2016); y, García-Macias, Zerón-Félix y Sánchez-Tóvar (2018), pretende responder la cuestión de: ¿Cuáles son los factores determinantes del emprendimiento?, utilizando por primera vez un enfoque multidisciplinar. Desde la perspectiva académica, este estudio tiene como objetivo contribuir a la literatura existente determinando cuál ha sido la evolución de la estructura conceptual de los factores determinantes del emprendimiento, estableciendo una clasificación de los mismos y resolviendo cuáles de ellos han sido más relevantes desde un contexto multidisciplinar (psicológico, organizativo, sectorial e institucional).

Para ello, se cuenta con una muestra de 5.537 documentos de plataforma WOS en un período temporal de más de 60 años, desde 1957 hasta 2020. Utilizando un enfoque bibliométrico se trata de obtener los datos

necesarios para poder evaluar y analizar el rendimiento y la producción científica, así como detectar los temas destacados a partir del análisis de co-ocurrencia de palabras clave con mapas científicos y su evolución longitudinal.

Por otra parte, desde el punto de vista empresarial, sus resultados son absolutamente transferibles al ecosistema productivo, siendo este último el beneficiario directo de este estudio. Finalmente, este artículo se estructura en varias partes, la primera sección, corresponde a la revisión de la literatura referente a factores determinantes del emprendimiento; la segunda, detalla la metodología utilizada; luego, se presentan en otro apartado los resultados obtenidos y la discusión de los mismos; y la última sección, presenta las conclusiones y contribuciones principales tanto a nivel económico como empresarial.

1. Fundamentación teórica: Emprendimiento

El hecho de que el emprendimiento haya sido estudiado por disciplinas tan diferentes como la antropología, la historia, la economía, la sociología o la administración (Kaufmann y Dant, 1998), entre otras, hace que no resulte extraño que no haya un consenso en la literatura referente a cuáles son los factores que lo determinan, encontrando únicamente investigaciones parciales de la temática (Stam y Van de Ven, 2019; Montes de Oca, 2020). Basándose en los estudios realizados por Aparicio et al. (2016); Sepúlveda y Reina (2016); y, García-Macias et al. (2018), se presenta en la Figura I, una clasificación multidisciplinar de variables que impulsan o inhiben el emprendimiento distinguiendo entre factores externos e internos.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura I: Clasificación de los factores determinantes del emprendimiento

Los factores externos, marcan la influencia sobre la actividad empresarial en su etapa inicial, determinando escenarios favorables o desfavorables del entorno que rodea a la nueva empresa y en el cual debe desenvolverse (Kantis, Angelelli y Gatto, 2000; García, Martínez y Fernández, 2007). Estos factores se clasifican tal como se puede apreciar en la Figura I, en institucionales y sectoriales (Veciana, 1999; Kuratko, Hornsby y Covin, 2014; Iturriaga, Baniandres y Eizaguirre, 2016; Aparicio et al., 2016; Montes de Oca, Barros y Castillo, 2022).

En primer lugar, los factores institucionales, de corte económico, político-legal, sociocultural y tecnológico (North, 1993; Liao, Welsch y Pistru, 2001; Curtin, 2019). Los estudios más destacados son aquellos que analizan los condicionantes del crecimiento de los países (García-Macías et al., 2018), determinados principalmente por el PIB y las tasas de desempleo (Audrestch y Kelibach, 2004), que en épocas de recesión aumentan (Reynolds et al., 2002), siendo el autoempleo la mejor alternativa para iniciar una actividad empresarial (Nitu-Anotnie, Feder y Munteanu, 2017).

En segundo lugar, los factores sectoriales, hacen referencia a la forma de llevar a cabo las operaciones de la compañía, el manejo de sus procesos y comunicación dentro del sector donde opera (Iturriaga et al., 2016). El poder de mercado de las empresas de un sector (Porter, 1997; Elche, García y Jiménez, 2002) la innovación y diversificación de productos que estas deben de acometer para competir en sectores ya establecidos (Acs, 2006; Block, Fisch y Van Praag, 2016), resaltan la interacción del espíritu emprendedor innovador y la solución de problemas sociales importantes.

Los factores internos, están relacionados con las características propias de las empresas (Sepúlveda y Reina, 2016) y con los factores personales, como las habilidades y motivaciones del individuo que detonan la iniciativa empresarial (Bosma et al., 2013; Barbetti, 2020). Por tanto, se clasifican los factores internos en: Organizativos

y personales (ver Figura I). Los factores organizativos, relacionan las características propias de la empresa que marcan su identidad frente a la competencia, ya sea en su estructura o en la orientación al mercado como factor cultural y que deben ser controlados por los directivos (Agrawal, 2001).

El clima organizativo puede impulsar el emprendimiento puesto que tanto directivos como empleados cuentan con capacidades para generar ideas innovadoras (Chung y Gibbons, 1997; Bagheri et al., 2016), ocasionando así el emprendimiento corporativo (Stopford y Baden-Fuller, 1994; Menzel, Aaltio y Ulijn, 2007). Por otra parte, los factores personales del emprendedor también pueden facilitar o impedir el emprendimiento y se centran en los rasgos de personalidad que distinguen a un individuo de otro (Iturriaga et al., 2016). Entre ellos se encuentra la conducta y personalidad del individuo (Dyer, 1994; Iturriaga et al., 2016), donde destacan el control interno, la propensión al riesgo y la tolerancia.

Por su parte, los factores motivacionales tienen que ver con el deseo de independencia, necesidad de logro, *status* para lograr satisfacer sus necesidades de auto realización (Amit y Muller, 1995). La percepción de una persona respecto a sus destrezas y habilidades está relacionada con la autoeficacia considerado por Bandura (1977); Moriano, Palaci y Morales (2006); y, Sánchez (2010) como el factor más relevante a la intención empresarial.

2. Metodología

Para construir la estructura intelectual del emprendimiento y conocer cuáles son los factores que influyen en la decisión de emprender, así como los distintos temas presentes en su evolución y su repercusión, en este estudio se utiliza la bibliometría, que permite, mediante el estudio de datos cuantitativos, evaluar y analizar la producción científica, con el fin de medir su calidad y productividad (Moral-Muñoz et al., 2019). Específicamente, se utiliza el análisis de mapas científicos para monitorizar este

campo temático y así poder entender tanto su estructura como su evolución (Noyons, Moed y Van-Raan, 1999).

Se ha usado el *software* SciMAT (Cobo et al., 2012), un programa desarrollado para construir y visualizar mapas a partir de una base de datos bibliométrica. Para establecer el posicionamiento de cada tema en el área, se representan los distintos *clústeres* en el Diagrama Estratégico (Callon, Courtial y Laville, 1991), el cual permite posicionar distintos temas según su centralidad (eje x) y su densidad (eje y).

La medida de centralidad mide la interacción de un tema con los demás. La medida de densidad mide la cohesión interna (fuerza interna) de los distintos enlaces de los nodos dentro de un *clúster* (Cobo et al., 2012). En función de la centralidad y densidad de los temas, se pueden clasificar en cuatro categorías en el Diagrama Estratégico: a) Temas motores: Cuadrante superior derecho, muestra temas muy desarrollados e importantes en el campo de la investigación; b) temas especializados: Cuadrante superior izquierdo, se consideran temas de importancia marginal para el campo; c) temas básicos: Cuadrante inferior derecho, contiene temáticas interconectados con otros temas, pero no están bien desarrollados; y, d) temas emergentes o en declive: Cuadrante inferior izquierdo, se consideran temas pocos desarrollados o nuevos.

Para el análisis de los datos, se refieren a documentos publicados hasta el 2020 en una amplia muestra de revistas científicas indexadas, extrayendo los datos de la plataforma WOS (Thomson Reuters). Esta base de datos contiene publicaciones desde 1900 hasta la actualidad, abarcando las áreas de Ciencias, Ciencias Sociales, y Artes y Humanidades. WOS es clave para evaluar y medir la calidad científica (Bordons y Zulueta, 1999), y adecuada para el análisis cuantitativo (Guerras-Martín et al., 2020).

La búsqueda bibliográfica se realizó el 21 de enero de 2021 seleccionando los artículos de la colección principal de WOS, atendiendo a los siguientes términos: i) Etiqueta de campo: Tema; ii) términos de búsqueda: «*Factors entrepreneurship*» OR «*Determinants entrepreneurship*». En la selección final de documentos, se utilizaron los siguientes criterios de inclusión: a) Documentos publicados en todos los periodos excluyendo 2021; b) categorías de negocios, gestión y economía; y, c) documentos publicados como artículos y revisiones. De este modo, se obtuvo un total de 5.537 documentos publicados hasta el año 2020.

3. Factores determinantes del emprendimiento

3.1. Evaluación y análisis del rendimiento y de la producción científica

Del total de los de 5.537 documentos obtenidos en WOS, 5.315 (96%) corresponden a artículos de investigación, siendo 1.506 documentos (27%) de acceso abierto. El área de investigación con mayor número de publicaciones con 4.374 artículos (79%) fue *Business Economic*. El Gráfico I, muestra el número de publicaciones en los últimos 63 años (1957-2020), a lo que se le añade una línea de tendencia para ver su evolución en el periodo de estudio. El interés en investigaciones referentes a factores del emprendimiento tiende a crecer aproximadamente un 13% anual a partir del 2004, durante los 46 años anteriores (1957-2003) se habían publicado un total de 158 artículos. En el 2005, se publicaron 87 artículos llegando al máximo de publicaciones por año de 741 en el 2020.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico 1: Evolución de las publicaciones por año

En el Cuadro 1, se pueden encontrar los 5 artículos más citados. Como puede observarse los artículos hacen referencia a la relación entre el emprendimiento y el crecimiento económico, las estrategias, las motivaciones

y la autoeficacia, que fueron desarrollados entre 1993 y 2005, y son considerados en la actualidad como referentes en la elaboración de marcos teóricos sobre emprendimiento.

Cuadro 1

Artículos con mayor número de citas

Artículo	Revista	Autores	Año publicación	Citas
Competing models of entrepreneurial intention	Journal of Business Venturing	Krueger, Reilly y Carsruel	2000	1.821
Resource-based view of strategic Alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms.	Organization Science	Eisinhardt y Schoonhoven	1996	1.253
Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers?	Journal of Business Venture	Chen, Greene y Crick	1998	1.078
The mediating role of self- efficacy in the development of entrepreneurial intentions	Journal of Applied Psychology	Zhao, Seibert y Hills	2005	1.019
Entrepreneurship in the large corporation: A longitudinal study of how established firms create breakthrough inventions	Strategic Management Journal	Ahuja y Morris	2001	998

Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.2. Creación y análisis de diagramas estratégicos

Además de evaluar y analizar el rendimiento y productividad científica de los factores de emprendimiento, también se han evaluado los temas que definen esta área de investigación y cuál ha sido su evolución en el tiempo. Se ha dividido la muestra total

en cuatro periodos: 1) Periodo 1957-2004: 207 documentos; 2) Periodo 2004-2009: 589 documentos; 3) Periodo 2010-2015: 1.758 documentos; y, 4) Periodo 2016-2020: 2.983 documentos.

1) Periodo 1957 – 2004: Este periodo comprende 47 años de estudio, el mayor incremento en la publicación de artículos se produce desde el año 2000,

cuando se evidencia el interés sobre la temática. En el diagrama estratégico (ver Figura II), se obtuvieron siete temáticas distribuidas en temas motores: Innovación e Industria, temas especializados: Progreso y Orientación vocacional; temas emergentes: Pymes (Pequeñas y medianas empresas); y, los temas básicos o de mayor relevancia: Estrategias y Ambiente (Deshpandé, Farley y

Webster, 1993; Wennerkers y Thurik, 1999), relacionados con los factores organizativos y sectoriales del emprendimiento como: Las ventajas competitivas y el emprendimiento corporativo. El estudio de Krueger et al. (2000), que presenta la relación positiva entre la intención empresarial y el desarrollo económico, se considera el punto de referencia en este periodo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura II: Diagramas estratégicos por período

2) Período 2005 – 2009: En este periodo se encontró una distribución más homogénea entre temas motores y básicos. Esta etapa cuenta con una mayor producción científica, aparecen 25 *clústeres*, que se concentran en estudios sobre el crecimiento económico, utilizando datos del GEM (Reynolds et al., 2005; Acs, Desai y Hessels, 2008). La crisis económica de 2008 presentó la creación de empresas como una salida a la falta de empleo y oportunidades laborales. El diagrama estratégico (ver Figura II) muestra como temas principales: Conocimiento

(tema motor); Emprendimiento corporativo, y Estrategias, que pasa de ser tema básico a ser un tema motor; y, Pymes, que se mueve de tema emergente a básico, considerando la creación de *startups*.

3) Período 2010 – 2015: Este periodo contiene 21 *clústeres* concentrándose la mayoría de ellos en el cuadrante 1 de temas motores, siendo novedad el tema transferencia de conocimiento en tecnología como parte activa de aprender. Como muestra la Figura II, corresponde un periodo con el mayor número de temas motores siendo: Estrategias,

A continuación, se exponen las áreas temáticas más destacadas (ver Tabla 1), así como su evolución y rendimiento, presentando

posteriormente en detalle, el comportamiento, en cuanto a documentos, citas y H-index.

Tabla 1
Tabla de rendimiento de las áreas temáticas

Área temática	Documentos	Citaciones	H-index
Ambiente	3.087	79.304	122
Innovación	2.473	63.622	117
Industria	1.400	50.879	103
Autoempleo	2.239	40.586	88
Contexto cultural	863	12.925	51
Pymes	1.042	21.575	71
Organizaciones	549	20.913	70
Género	1.047	19.874	64
Intención emprendedora	1.351	18.134	58
Emprendimiento académico	396	8.363	47
Personalidad	214	5.613	35
Orientación de carrera	19	3.375	16
Emprendimiento social	440	3.615	30

Fuente: Elaboración propia, 2024.

a. Ambiente: Esta área temática se encuentra presente desde los inicios de la investigación en emprendimiento y presenta los mejores indicadores de calidad con un índice H-index de 122 y 79.304 citas. Las primeras investigaciones, se centraron en el ecosistema del emprendimiento, donde se relacionan estudios realizados en economías cambiantes y de entornos dinámicos (Bruton, Ahlstrom y Obloj, 2008).

En la actualidad se enfoca en investigaciones sobre intraemprendimiento y el rendimiento de la empresa, evaluando su participación en los mercados. Como ya lo hicieron Bojica y Fuentes (2012); Otache y Mahmood (2015); o Mostafiz (2020), este estudio pone de manifiesto que el emprendimiento corporativo puede considerarse como una ventaja competitiva, que mediante la optimización de recursos humanos busca el éxito y supervivencia de las empresas.

b. Innovación: Se sitúa como el área con un mayor número de documentos publicados (63.622), situándose cerca en H-index (117) al

tema Ambiente, presentando un total de 2.473 citas (ver Tabla 1). Mientras que en los primeros periodos las investigaciones se enfocaron en tecnología, estrategia e innovación, en la actualidad centran sus investigaciones en la internacionalización de las Pymes. Los estudios relacionan la innovación con las tecnologías de la información y la comunicación (Yunis, El-Kassar y Tarhini, 2017), considerando que es una buena estrategia para alcanzar el éxito y la expansión (Jarrar y Smith, 2014; Kuratko et al, 2014).

c. PYMES: Esta área desarrolla la misma temática en todos sus periodos, muestra índice H-index de 71 y 21.575 citas (ver Tabla 1). Las investigaciones se centran principalmente en la tecnología, la estrategia de *marketing* y la internacionalización. En el último periodo se relaciona con la temática Instituciones, centrándose en la corrupción y la economía informal de los países emergentes. Asimismo, se encuentran investigaciones que relacionan la capacidad de adaptación y detección de oportunidades de las Pymes y

las grandes empresas y cómo la inversión en innovación puede ser una debilidad. Cuenta con un total de 1.042 documentos.

d. Género: Esta temática emerge en el segundo periodo con la temática emprendedor (connotación masculina), desarrollando buenos indicadores en índice H-índice (64) y 19.874 citas, así como 1.047 documentos, tal como se puede apreciar en la Tabla 1. En la actualidad, las investigaciones se encaminan hacia la subsistencia y continuidad empresarial según el género. Asimismo, se puede observar una marcada diferencia en las investigaciones entre los países desarrollados y emergentes en función del género (Geradts y Bocken, 2019).

e. Emprendimiento Académico: La evolución de las investigaciones en esta área temática se centra en la transferencia de tecnología y conocimiento académico a la sociedad. Se observa un índice H-índice de 47; 8.363 citas, y 396 documentos (ver Tabla 1). Las investigaciones relacionan el nivel de educación del emprendedor con el nivel de éxitos de los mismos.

f. Emprendimiento Social: Esta área temática emerge en el tercer periodo. A pesar de tener aún camino por recorrer, se observan ya buenos indicadores de H-índice (30) y 3.615 citas, tal como se evidencia en la Tabla 1. Las investigaciones se centran en el desarrollo de las comunidades locales a través de las organizaciones sin ánimo de lucro y la intervención de las instituciones públicas.

Conclusiones

El emprendimiento ha sido objeto de investigación desde disciplinas muy diferentes. La falta de consenso sobre una clasificación general sobre cuáles son los factores que originan el emprendimiento, debido a este carácter multidisciplinar, ha motivado la realización de este análisis bibliométrico (1957-2020), evaluando y analizando el rendimiento y la producción científica a través de indicadores bibliométricos y creando, así como estudiando posteriormente, su evolución mediante mapas científicos.

Este estudio desde un enfoque multidisciplinar, clasifica, por primera vez, los determinantes del emprendimiento en función de factores institucionales, sectoriales, organizativos y personales. Además, los resultados obtenidos muestran cómo el emprendimiento es un área de investigación que ha presentado un importante crecimiento desde 2010, especialmente en el último periodo, demostrando que el campo de estudio del mismo, sigue siendo de gran interés tanto para los académicos como para las empresas, no habiendo llegado a su ciclo de consolidación académica. Otra contribución de esta investigación, ha consistido en esclarecer los distintos temas principales que configuran el estudio del emprendimiento y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.

A pesar de haber dividido la muestra (1957-2020) en cuatro periodos de análisis, la mayoría de las investigaciones en este campo de estudio se han caracterizado por examinar cuáles son los factores que pueden llevar a un individuo a emprender y se ha encontrado como denominador común, que los factores que inciden en el emprendimiento son principalmente organizativos e individuales.

Además, tomando en consideración la evolución temporal de los distintos temas, se han podido obtener las 13 grandes áreas temáticas que ocupan la investigación en emprendimiento: Ambiente, Innovación, Industria, Autoempleo, Contexto Cultural, Pymes, Organizaciones, Género, Intención Emprendedora, Emprendimiento Académico, Personalidad, Orientación de Carrera y Emprendimiento Social, siendo las investigaciones sobre Emprendimiento Social las que más interés han suscitado en el último periodo y que, por lo tanto, más proyección futura tienen.

Destacan, además, las áreas temáticas Ambiente e Innovación, por ser áreas que presentan buenos indicadores de calidad e impacto, así como por el gran número de documentos que han suscitado. En el caso de la temática de Género y Economía Social, destacan por ser áreas que han despertado un gran interés y sobre las que aún tiene un amplio recorrido la indagación.

La presente investigación, pone de manifiesto la importancia que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo el emprendimiento, los factores que conducen a un individuo a emprender, y cómo la evolución de las 13 áreas temáticas detectadas en la literatura sobre el emprendimiento, ha ido siempre en paralelo al desarrollo de la práctica empresarial. Hay factores determinantes del emprendimiento como la innovación, la estrategia corporativa y el género del emprendedor, que generan ventajas competitivas *per se*, cuestión a todas luces relevante para la toma de decisiones empresarial.

Finalmente, este estudio no está exento de limitaciones. La selección de una única base de datos como *WOS*, que excluye documentos de otras bases de datos como *Scopus*, o el criterio para el establecimiento de los periodos de análisis, limita la muestra e implica un análisis de los periodos de un modo determinado, cuestiones que se apuntan desde aquí como líneas de investigaciones futuras.

Referencias bibliográficas

- Acs, Z. (2006). How is Entrepreneurship Good for Economic Growth? *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 1(1), 97-107. <https://doi.org/10.1162/itgg.2006.1.1.97>
- Acs, Z. J., Audrestch, D. B., Braunerhjelm, P., y Carlsson, B. (2012). Growth and entrepreneurship. *Small Business Economic*, 39, 289-300. <https://doi.org/10.1007/s11187-010-9307-2>
- Acs, Z. J., Desai, S., y Hessels, J. (2008). Entrepreneurship, Economic Development and Institutions. *Small Business Economics*, 31, 219-234. <https://doi.org/10.1007/s11187-008-9135-9>
- Agrawal, A. (2001). University-to-Industry knowledge transfer: Literature review and unanswered questions. *International Journal of Management Reviews*, 3(4), 285-302. <https://doi.org/10.1111/1468-2370.00069>
- Ahuja, G., y Morris, C. (2001). Entrepreneurship in the large corporation: A longitudinal study of how established firms create breakthrough inventions. *Strategic Management Journal*, 22(6-7), 521-543. <https://doi.org/10.1002/smj.176>
- Amit, R., y Muller, E. (1995). "Push" and "Pull" Entrepreneurship. *Journal Small Business and Entrepreneurship*, 12(4), 64-80. <https://doi.org/10.1080/08276331.1995.10600505>
- Aparicio, S., Urbano, D., y Audrestch, D. (2016). Institutional factors opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. *Technological Forecasting and Social Change*, 102, 45-61. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.006>
- Audrestch, D. B., y Kelibach, M. (2004). Does entrepreneurship capital matter? *entrepreneurship Theory and Practice*, 28(5), 419-430. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2004.00055.x>
- Bagheri, R., Yarjanli, M., Mowlanapour, R., y Mahdinasab, N. (2016). Examining the Relationship between organizational Climate and Entrepreneurship with regard to Staff's Locus of Control in Industry Companies in Iran. *International Journal of Humanities and Cultural Studies*, 3(E), 677-693.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Barbetti, P. A. (2020). Promoción de emprendimientos y autoempleo para jóvenes en políticas y programas de Argentina. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 272-286. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31324>

- Baumol, W. J., y Strom, R. J. (2007). Entrepreneurship and economic growth. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 1(3-4), 233-237. <https://doi.org/10.1002/sej.26>
- Block, J. H., Fisch, C. O., y Van Praag, M. (2016). The Schumpeterian entrepreneur: A review of the empirical evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship. *Industry and Innovation*, 24(1), 61-95. <https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1216397>
- Bojica, A. M., y Fuentes, M. D. M. (2012). Knowledge acquisition and corporate entrepreneurship: Insights from Spanish SMEs in the ICT Sector. *Journal of World Business*, 47(3), 397-408. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2011.05.007>
- Bordons, M., y Zulueta, M. Á. (1999). Evaluación de la actividad científica a través de indicadores bibliométricos. *Revista Española de Cardiología*, 52(10), 790-800. [https://doi.org/10.1016/S0300-8932\(99\)75008-6](https://doi.org/10.1016/S0300-8932(99)75008-6)
- Bosma, N., Wennekers, S., Guerrero, M., Amorós, J. E., Martiarena, A., y Singer, S. (2013). *The Global Entrepreneurship Monitor: Special report on entrepreneurial employee activity*. Babson College. <https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=48592>
- Bruton, G. D., Ahlstrom, D., y Obloj, K. (2008). Entrepreneurship in emerging economies: Where are we today and where should the research go in the future. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 32(1), 1-14. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00213.x>
- Callon, M., Courtial, J. P., y Laville, F. (1991). Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: The case of polymer chemistry. *Scientometrics*, 22, 155-205. <https://doi.org/10.1007/BF02019280>
- Campo-Terera, L., Amar-Sepúlveda, P., Olivero, E., y Huguett, S. (2018). Emprendimiento e innovación como motor del desarrollo sostenible: Estudio bibliométrico (2006 - 2016). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(4), 26-37. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/racs/article/view/24907>
- Chen, C. C., Greene, P. G., y Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? *Journal of Business Venture*, 13(4), 295-316. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(97\)00029-3](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(97)00029-3)
- Chowdhury, F., Audrestch, D. B., y Belitski, M. (2018). Institutions and Entrepreneurship Quality. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 43(1), 51-81. <https://doi.org/10.1177/1042258718780431>
- Chung, L. H., y Gibbons, P. T. (1997). Corporate entrepreneurship: The roles of ideology and social capital. *Group & Organization Management*, 22(1), 10-30. <https://doi.org/10.1177/1059601197221004>
- Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., y Herrera, F. (2012). SciMAT: A new science mapping analysis software tool. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(8), 1609-1630. <https://doi.org/10.1002/asi.22688>
- Curtin, J. (2019). Feminist Innovations and New Institutionalism. In M. Sawyer y K. Baker (Eds.), *Gender innovation in political science. Gender and politics* (pp. 115-133). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75850-3_6

- Deshpandé, R., Farley, J. U., y Webster, F. E. (1993). Corporate culture, customer orientation and innovativeness in Japanese firms- A quadrad analysis. *Journal of Marketing*, 57(1), 23-37. <https://doi.org/10.1177/002224299305700102>
- Dyer, W. G. (1994). Potential contributions of organizational behavior to the study of family-owned businesses. *Family Business Review*, 7(2), 109-131. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1994.00109.x>
- Eisenhardt, K. M., y Schoonhoven, C. B. (1996). Resource-based view of strategic Alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms. *Organization Science*, 7(2), 136-150. <https://doi.org/10.1287/orsc.7.2.136>
- Elche, D., García, P. M., y Jiménez, J. J. (2002). Dinámica Competitiva Sectorial y creación de empresas: Propuesta de un modelo explicativos desde la Escuela Austriaca. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 8(3), 161-180.
- García, C., Martínez, A., y Fernández, R. (2007). Análisis de los factores determinantes de la creación de empresas: Una evidencia empírica en Castilla y León. En Asociación Española de Dirección y Economía de la Empresa (Eds.), *Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa XX Congreso anual AEDEM* (pp. 615-627). AEDEM.
- García-Macias, M. A., Zerón-Félix, M., y Sánchez-Tóvar, Y. (2018). Factores de entorno determinantes del emprendimiento en México. *Entramado*, 14(1), 88-103. <https://doi.org/10.18041/entramado.2018v14n1.2712>
- Geradts, T. H. J., y Bocken, N. M. P. (2019). Driving sustainability-oriented innovation. *MIT Sloan Management Review*, 60(2), 78-83. <https://sloanreview.mit.edu/article/driving-sustainability-oriented-innovation/>
- Guerras-Martín, L. Á., Ronda-Pupo, G. A., Zúñiga-Vicente, J. Á., y Benito-Osorio, D. (2020). Half a century of research on corporate diversification: A new comprehensive framework. *Journal Business Research*, 114, 124-141. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.037>
- Harvey, M., y Evans, R. (1995). Strategic windows in the entrepreneurial process. *Journal of Business Venturing*, 10(5), 331-347. [https://doi.org/10.1016/0883-9026\(95\)00037-9](https://doi.org/10.1016/0883-9026(95)00037-9)
- Iturriaga, M., Baniandres, J., y Eizaguirre, A. (2016). Del Emprendimiento individual a la capacidad emprendedora de nuestras organizaciones: Un análisis de los factores que la definen. *Boletín de Estudios Económicos*, 71(217), 49-69.
- Jarrar, N. S., y Smith, M. (2014). Innovation in entrepreneurial organisations: A platform for contemporary management change and a value creator. *The British Accounting Review*, 46(1), 60-76. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2013.07.001>
- Kantis, H., Angelelli, P., y Gatto, F. (2000). Nuevos emprendimientos y emprendedores en Argentina: De qué depende su creación y supervivencia? *V Reunión de la Red Pyme MERCOSUR*, Córdoba.
- Kaufmann, P. J., y Dant, R. P. (1998). Franchising and the domain entrepreneurship research. *Journal of Business Venturing*, 14(1), 5-16. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(97\)00095-5](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(97)00095-5)
- Korunka, C., Frank, H., Lueger, M., y Mugler, J. (2003). The Entrepreneurial Personality in the context of resources, environment and the

- startup process - A configurational approach. *Entrepreneurial Theory and Practice*, 28(1), 23-42. <https://doi.org/10.1111/1540-8520.00030>
- Krueger, N. F., Reilly, M. D., y Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. *Journal of Business Venturing*, 15(5-6), 411-432. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(98\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(98)00033-0)
- Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., y Covin, J. G. (2014). Diagnosing A firm's internal environment for corporate entrepreneurship. *Business Horizons*, 57(1), 37-47. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2013.08.009>
- Liao, J., Welsch, H. P., y Pistru, D. (2001). Environmental and individual determinants of entrepreneurial growth: An empirical investigation. *Journal of Enterprising Culture*, 9(3), 253-272. <https://doi.org/10.1142/S0218495801000146>
- Mayer, E. L., Blanco, F. J., Alonso, M. Á., y Charles, J. A. (2020). Emprendimiento y crecimiento económico: El sistema mexicano de incubadoras de negocios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 107-127. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31314>
- Menzel, H. C., Aaltio, I., y Ulijn, J. M. (2007). On the way to creativity: Engineers as intrapreneurs in organizations. *Technovation*, 27(12), 732-743. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2007.05.004>
- Montes de Oca, Y. (2020). Perspectivas del emprendimiento social y redes socioproductivas de pequeños productores en Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 300-312. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31326>
- Montes de Oca, Y., Barros, C. I., y Castillo, S. N. (2022). Metodología de investigación en emprendimiento: Una estrategia para la producción científica de docentes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(2), 381-391. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37945>
- Moral-Muñoz, J. A., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., y Cobos, M. J. (2019). Science mapping analysis software tools: A review. In W. Glänzel, H. F. Moed, U. Schmoch y M. Thelwall, (Eds.), *Springer handbook of science and technology indicators* (pp. 159-185). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02511-3_7
- Moriano, J. A., Palaci, F. J., y Morales, J. F. (2006). Adaptación y validación en España de la escala de Autoeficacia Emprendedora. *Revista de Psicología Social*, 21(1), 51-64. <https://doi.org/10.1174/021347406775322223>
- Mostafiz, M. I. (2020). The antecedents and the outcomes of a firm's dominant logic - the dynamic managerial capability perspective. *Journal for International Business and Entrepreneurship Development*, 12(2/3), 142-155. <https://doi.org/10.1504/JIBED.2020.106183>
- Nitu-Anotnie, R. D., Feder, E.-S., y Munteanu, V. P. (2017). Macroeconomic Effects of Entrepreneurship from an International Perspective. *Sustainability*, 9(7), 1159. <https://doi.org/10.3390/su9071159>
- North, D. (1993). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. Fondo de Cultura Económica de España.
- Noyons, E. C. M., Moed, H. F., y Van-Raan, A. F. J. (1999). Integrating research performance analysis and science mapping. *Scientometrics*, 46, 591-604. <https://doi.org/10.1007/BF02459614>
- Otache, I., y Mahmood, R. (2015). Entrepreneurial orientation and performance of Nigerian Banks:

- The mediating effect of teamwork. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(3), 406-414. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n3p406>
- Pacheco-Fuentes, J., Pallares, E., Navarro, E., y Coronel, W. (2023). Emprendimiento en postpandemia: Caracterización de pequeñas y medianas empresas emergentes en la ciudad de Barranquilla-Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 157-170. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40704>
- Parker, S. (2011). Intrapreneurship or Entrepreneurship? *Journal of Business Venturing*, 26(1), 19-34. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.07.003>
- Popa, S., Soto-Acosta, P., y Martínez-Conesa, I. (2017). Antecedents, moderators and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in Smes. *Technological Forecasting and Social Change*, 118, 134-142. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.014>
- Porter, M. E. (1997). Competitive Strategy. *Measuring Business Excellence*, 1(2), 12-17. <https://doi.org/10.1108/eb025476>
- Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, I., Lopez-Garcia, P., y Chin, N. (2005). Global Entrepreneurship Monitor: Data collection design and implementation 1998-2003. *Small Business Economics*, 24, 205-231. <https://doi.org/10.1007/s11187-005-1980-1>
- Reynolds, P. D., Bygrave, W. D., Autio, E., Cox, L. W., y Hay, M. (2002). *Global Entrepreneurship Monitor: 2002 Executive Report*. Babson College. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1977.0409>
- Sánchez, J. C. (2010). Evaluación de la personalidad emprendedora: Validez factorial del Cuestionario de Orientación Emprendedora (COE). *Revista Latinoamericana de Psicología*, 42(1), 41-52.
- Sanchis, J. R., Campos, V., y Mohedano, A. (2015). Factores clave en la creación y desarrollo de cooperativas: Estudio empírico aplicado a la Comunidad Valenciana. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 119, 183-207. <https://doi.org/10.5209/rev.REVE.2015.n119.49153>
- Sepúlveda, C. I., y Reina, W. (2016). Sostenibilidad de los emprendimientos: Un análisis de los factores determinantes. *Revista Venezolana de Gerencia*, 21(73), 33-49. <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/21055>
- Stam, E., y Van de Ven, A. (2019). Entrepreneurial ecosystem elements. *Small Business Economic*, 56, 809-832. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00270-6>
- Stoica, O., Roman, A., y Rusu, V. D. (2020). The nexus between entrepreneurship and economic growth: A comparative analysis on group of countries. *Sustainability*, 12(3), 1186. <https://doi.org/10.3390/su12031186>
- Stopford, J. M., y Baden-Fuller, C. W. F. (1994). Creating Corporate Entrepreneurship. *Strategic Management Journal*, 15(7), 521-536. <https://doi.org/10.1002/smj.4250150703>
- Urbano, D., Aparicio, S., y Audretsch, D. (2019). Twenty-five years of research on institutions, entrepreneurship and economic growth: What has been learned? *Small Business Economics*, 53, 21-49. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0038-0>
- Van Stel, A., Carree, M., y Thurik, R. (2005). The effect of entrepreneurial activity on national economic growth. *Small*

- Business Economic*, 24, 311-321. <https://doi.org/10.1007/s11187-005-1996-6>
- Veciana, J. M. (1999). Creación de empresas como programa de investigación científica. *Revista Europa de Dirección y Economía de la Empresa*, 8(3), 11-36.
- Wennekers, S., y Thurik, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. *Small Business Economics*, 13, 27-55. <https://doi.org/10.1023/A:1008063200484>
- Yunis, M., El-Kassar, A.-N., y Tarhini, A. (2017). Impact of ICT-based innovations on organizational performance: The role of corporate entrepreneurship. *Journal of Enterprise Information Management*, 30(1), 122-141. <https://doi.org/10.1108/JEIM-01-2016-0040>
- Zhao, H., Seibert, S. E., y Hills, G. E. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. *Journal of Applied Psychology*, 90(6), 1265-1272. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1265>
- Zupic, I., y Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>